

**DIVERSIDADES CULTURALES Y PRIORIZACIÓN CURRICULAR EN PANDEMIA:
POSIBILIDADES DESDE EL CASO CHILENO**

**CULTURAL DIVERSITIES AND CURRICULAR PRIORITIZATION IN PANDEMICS:
POSSIBILITIES FROM THE CHILEAN CASE**

**DIVERSIDADES CULTURAIS E PRIORIZAÇÃO CURRICULAR EM PANDEMIAS:
POSSIBILIDADES A PARTIR DO CASO CHILENO**

Pamela Zapata-Sepúlveda, Universidad de Tarapacá. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3633-5673> Autora de correspondencia: pzapatas@academicos.uta.cl

María Loreto Mora-Olate, Universidad de Chile. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7631-9179>

Pablo Espinoza-Concha, Universidad de Tarapacá. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1821-5523>

RESUMEN

El objetivo del ensayo apunta a describir el proceso de priorización que experimenta el currículum escolar chileno producto de la pandemia, ponderando sus alcances en cuanto el abordaje de las diversidades culturales, las reacciones provocadas y las posibilidades para mirar críticamente el currículum. Se analiza un corpus de 11 documentos emanados del Ministerio de Educación (MINEDUC) entre los años 2020 y 2024, en diálogo con la evidencia derivada de diversos estudios. Como resultado del análisis se distinguen y describen 4 etapas de este proceso curricular: 1) Confinamiento (2020), 2) Hibridez (2021), 3) Reencuentro presencial (2022) y 4) Reactivación Educativa (2023-2025); donde escasean planteamientos específicos para atender las necesidades educativas de las diversidades culturales. Se concluye en primer lugar, que el alcance de la priorización curricular en el abordaje educativo de las diversidades culturales ha sido predominante parcial y discontinuo; y en segundo término, se valora que dicho proceso permita mirar críticamente el currículum, lo cual constituye una posibilidad para el desarrollo, desde un enfoque educativo intercultural en un sentido amplio, de un currículum culturalmente pertinente para las diversidades que coexisten en el aula escolar chilena.

Palabras clave: educación, Chile, pandemia, plan de estudios

ABSTRACT

The aim of the essay is to describe the prioritization process experienced by the Chilean school curriculum as a result of the pandemic, pondering its scope in terms of the approach to cultural diversities, the reactions provoked and the possibilities to look critically at the curriculum. A corpus of 11 documents issued by the Ministry of Education (MINEDUC) between 2020 and 2024 is analyzed, in dialogue with the evidence derived from various studies. As a result of the analysis, 4 stages of this curricular process are distinguished and described: 1) Confinement (2020), 2) Hybridity (2021), 3) Presential Reencounter (2022) and 4) Educational Reactivation (2023-2025); where specific approaches to meet the educational needs of cultural diversities are scarce. It is concluded, firstly, that the scope of curricular prioritization in the educational approach to cultural diversities has been predominantly partial and discontinuous; and secondly, it is valued that this process allows a critical look at the curriculum, which constitutes a possibility for the development, from an intercultural educational approach in a broad sense, of a culturally relevant curriculum for the diversities that coexist in the Chilean school classroom.

Key words: education, Chile, pandemic, curriculum.

RESUMO

O objetivo do ensaio é descrever o processo de priorização experimentado pelo currículo escolar chileno como resultado da pandemia, considerando seu escopo em termos da abordagem das diversidades culturais, as reações provocadas e as possibilidades de olhar criticamente para o currículo. Um corpus de 11 documentos emitidos pelo Ministério da Educação (MINEDUC) entre 2020 e 2024 é analisado em diálogo com evidências derivadas de vários estudos. Como resultado da análise, quatro estágios desse processo curricular são distinguidos e descritos: 1) Confinamento (2020), 2) Hibridismo (2021), 3) Reencontro presencial (2022) e 4) Reativação educacional (2023-2025); onde abordagens específicas para atender às necessidades educacionais das diversidades culturais são escassas. Conclui-se, em primeiro lugar, que o escopo da priorização curricular na abordagem educacional das diversidades culturais tem sido

predominantemente parcial e descontínuo; e, em segundo lugar, valoriza-se que esse processo permite um olhar crítico sobre o currículo, o que constitui uma possibilidade para o desenvolvimento, a partir de uma abordagem educacional intercultural em um sentido amplo, de um currículo culturalmente relevante para as diversidades que coexistem na sala de aula da escola chilena.

Palavras-chave: educação, Chile, pandemia, currículo

INTRODUCCIÓN

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], Reimers y Schleicher (2020) publicaron *Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia de 2020 del COVID-19*, con el propósito de orientar a unidades directivas distintos niveles de gobernanza educativa; conscientes que el distanciamiento social sería lo más adecuado para frenar la propagación del virus, en espera de la vacuna. Como consecuencia, el cierre de las escuelas sería inminente y, consigo, la afectación de los aprendizajes, en especial, en la población más vulnerable. Se subraya la importancia de la cooperación a través de “intercambiar conocimientos sobre lo que las escuelas, comunidades y países hacen en la actualidad para proteger las oportunidades educativas durante la pandemia” (Reimers y Schleicher, 2020, p. 4). Los autores presentan un marco guía para el desarrollo de estrategias educativas específicas y contextualizadas fundamentado en un estudio realizado entre el 18 y el 27 de marzo de 2020, a través de una encuesta online aplicada a 98 países.

Dentro de los temas necesarios de verificación para guiar el desarrollo de una estrategia educativa durante la pandemia está el currículum, en términos de “volver a priorizar los objetivos del plan de estudios tomando en cuenta el hecho de que los mecanismos de impartición de la educación son disruptivos. Definir lo que se debe aprender durante el periodo de distanciamiento social” (Reimers y Schleicher, 2020, p. 5). Para ello, en el marco de las recomendaciones de la OCDE, una estrategia educativa deseable debe evitar la pérdida de aprendizaje y requerirá “priorizar los objetivos curriculares y definir lo

que se debe aprender durante el período de distanciamiento social” (Reimers y Schleicher, 2020, p. 7); para lograrlo, “es recomendable que todas las escuelas tengan un plan para asegurar la continuidad de sus operaciones a lo largo de la pandemia” (Reimers y Schleicher, 2020, p. 7). Los participantes consideraron como aspecto crítico la definición de nuevas prioridades curriculares.

En América Latina y el Caribe, para otorgar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizajes en las escuelas, se promovió el uso de medios tecnológicos y la reducción curricular “estimándose necesario contar con un currículum más liviano y flexible a las nuevas condiciones de enseñanza” (Venegas 2021, p. 71).

En Chile, una de las medidas gubernamentales fue la suspensión de clases en los distintos niveles de enseñanza, desde marzo de 2020 hasta 2022. Se impartió educación a distancia con un currículum priorizado o de transición, basado en principios de seguridad, flexibilidad y equidad, declarados por el MINEDUC. Esta medida se estableció como herramienta de apoyo para las escuelas, que les permitiera enfrentar de buena forma y minimizar las consecuencias adversas producto de la situación mundial de la pandemia por COVID-19 y, también, recuperar y reforzar los aprendizajes definidos como fundamentales.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2020), en los países integrantes de la OCDE se detectaron preferencias heterogéneas sobre lo priorizado curricularmente. Según CEPAL y UNESCO (2020), algunos optaron por dar preferencia al contenido curricular básico, esencial para la progresión de los alumnos y para que puedan superar los exámenes, centrándose a menudo en la lectoescritura y la aritmética elemental. En contraparte, otros países consideraron que la crisis demostró la necesidad de fomentar una gama de habilidades cognitivas, sociales y emocionales más amplia, por lo que se centraron en el bienestar de los alumnos (CEPAL y UNESCO, 2020).

En comparación con otros países de latinoamérica, podríamos destacar una respuesta relativamente rápida del Estado chileno¹, en mayo de 2020, en cuanto al inicio de la priorización curricular (PC). En Chile, el primer caso de COVID-19 fue detectado el 3 de marzo, *ad portas* de iniciar el año escolar 2020, las clases presenciales suspendidas desde el 15 de marzo, en primera instancia por dos semanas y, luego, el 30 de marzo el gobierno extendió la medida por 15 días (Eyzaguirre *et al.*, 2020). Frente al avance del contagio, la detención indefinida de la presencialidad rigió el 27 de abril (Venegas, 2021). Dado lo anterior, este ensayo pretende desarrollar una aproximación al caso chileno y para ello se propone describir el proceso de PC que experimenta el currículum escolar producto de la pandemia. En segundo término, pondera los alcances de esta sucesión en cuanto el abordaje de las diversidades culturales, las reacciones que ha provocado y a las posibilidades que este desarrollo ofrece para mirar críticamente el currículum.

PRIORIZACIÓN CURRICULAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En América Latina y el Caribe, Nicaragua fue el único país que durante todo 2020 mantuvo sus escuelas abiertas (UNESCO, 2020b). La región destaca por haber extendido a un 91% la educación a distancia, por encima del promedio mundial (69%), a través del fomento de medios digitales, radio y televisión; y por “la existencia en los hogares de dispositivos que permiten la recepción de la enseñanza por vía digital, o por radio o televisión” (UNESCO 2020b, p. 112). Además, un 9% de los países de América Latina y el Caribe informaron no haber adoptado ninguna medida que fuera en ayuda de estudiantes desfavorecidos. Mientras Panamá, Perú y Chile priorizaron el currículum escolar “para alcanzar los objetivos de aprendizaje esenciales durante un año académico en el cual habrá menos clases presenciales” (UNESCO, citado en UNESCO, 2020b, p. 115)), Guatemala adaptó las evaluaciones al nuevo contexto, desarrolló el programa *Aprendo en casa*, a través de carpetas de materiales.

¹Compárese, por ejemplo, con Argentina. Como señalan Bertello y Paredes (2021), recién el 05 de octubre de 2020 se publicó la Resolución 1875 de la Provincia de Buenos Aires, *Políticas Curriculares en Pandemia. El currículum prioritario*.

En el caso de Brasil, se aprobó el nuevo currículo nacional, pero se realizó la PC con la participación de diversos actores -autoridades, legisladores, educadores, universidades y organizaciones no gubernamentales-. Ecuador, a través del programa educativo *Aprendemos juntos en casa*, seleccionó aprendizajes básicos imprescindibles, es decir, aprendizajes mínimos obligatorios para la promoción escolar (UNESCO y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2022).

PRIORIZACIÓN CURRICULAR Y DIVERSIDAD CULTURAL

La adaptación de los currículos escolares fue una de las acciones que persiguió disminuir las brechas educativas, producto de la interrupción de las clases presenciales, “en cerca de la mitad de los países se encararon medidas que apuntaron a la selección de contenidos prioritarios del currículo, en especial en la educación primaria y secundaria baja, y algo menos en la secundaria alta” (UNESCO y UNICEF, 2022, p. 17), lectoescritura y matemática fueron las áreas de mayor importancia. De acuerdo a CEPAL y UNESCO (2020), la PC y la contextualización son necesarias para “asegurar la pertinencia de los contenidos a la situación de emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los actores relevantes” (p. 4). Se debe priorizar las competencias y los valores estimados de primer orden para enfrentar la emergencia, entre ellos, la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia. A su vez, estos organismos internacionales hacen ver la necesidad de que los ajustes curriculares y los materiales pedagógicos consideren la diversidad lingüística y cultural educativa de grupos específicos, como las poblaciones migrantes y las comunidades indígenas.

No obstante, “los problemas de conectividad en zonas rurales hacen que las poblaciones indígenas y la educación intercultural se vean desproporcionadamente afectadas” (UNESCO 2020b, p. 113) y, en especial, en cuanto a las estrategias focalizadas a “grupos en situación de vulnerabilidad, como refugiados, migrantes, desplazados, hablantes de lenguas minoritarias y niñas, [que] fue bajo” (UNESCO y UNICEF, 2022, p. 28).

El informe de UNESCO (2020b) afirmó que en pocos casos los países han tomado medidas de apoyo enfocadas a poblaciones indígenas, destaca el trabajo de UNICEF y el Equipo de Conservación de la Amazonía al sur de Suriname, Guyana, “mediante herramientas de comunicación a medida y garantizando el acceso a elementos esenciales, a servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene y a apoyo psicosocial y educativo” (p. 115). Al igual que la población migrante donde “el alumnado venezolano enfrenta dificultades importantes para seguir aprendiendo, debido a sus condiciones de vida y a la falta de acceso a tecnología y material didáctico” (UNESCO, 2020b, p. 111), a pesar de las acciones desplegadas por los ministerios de educación en ampliar la cobertura de internet y de intentar dar continuidad a los procesos educativos formales a través de radio y de televisión. UNESCO (2020c) advirtió que, en el marco de la crisis de la COVID-19, la suspensión de las clases presenciales “pone en riesgo el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para millones de estudiantes, en particular para los grupos menos favorecidos como los pueblos originarios de América Latina y el Caribe” (párr. 2). Respecto a la situación de la Educación Intercultural Bilingüe en América Latina y el Caribe durante la pandemia, 2020 marcó “un retroceso en la atención pertinente a los estudiantes indígena y puede paralizar los pocos avances en el caso de los estudiantes afrodescendientes” (UNICEF, 2021, p. 12).

El reporte de Campos *et al.* (2020), del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, consideró 26 comunas de Chile y aplicó 45 entrevistas a representantes de los 9 pueblos indígenas (aymara, quechua, likanantay, colla, diaguita, chango, mapuche, yagán y rapanui), el pueblo tribal afrodescendiente chileno y los indígenas urbanos de Santiago. Las principales dificultades educativas fueron la ausencia de internet y la sobrecarga que experimentan las mujeres por ayudar en las tareas escolares de sus hijos/as. El cierre de las escuelas implicó la entrega domiciliaria de la alimentación. Otro aspecto relevante apuntó a que los docentes que impartían clases relacionadas con temas culturales (lengua, cerámica, cosmovisión, danza, etc.) perdieron sus puestos de trabajo, lo que impacta “en los procesos formativos de los estudiantes en torno a una educación pertinente” (Campos *et al.*, 2020, p. 7).

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Chile “continúa implementando sus políticas educativas adecuándolas al uso de las nuevas tecnologías, aun cuando la desventaja es mucho mayor por las características particulares de ruralidad, y falta de conectividad” (UNESCO, 2020c, párr. 7). La PC de la asignatura de Lengua Indígena en Chile reconoce que (1° a 8° año básico): “muchos de los aprendizajes sobre todo los de carácter más práctico, por ejemplo, en los que se relacionan con la comunidad o entre los propios estudiantes, en la participación de actividades o ceremonias comunitarias, quizás no será posible desarrollarlas tal como lo proponen los Programas de Estudio, los Textos Escolares u otros recursos pedagógicos de Lengua Indígena” (Ver Tabla 1, D2, p.8).

Si bien frente a la situación de confinamiento se levantaron alertas entorno al acceso a una educación inclusiva, especialmente para los pueblos originarios de América Latina y el Caribe, también, se destacan ciertos aspectos positivos producto del confinamiento, en el sentido de significarla como “una oportunidad para que los estados prioricen sus políticas de equidad y en particular, las orientadas a estas poblaciones indígenas y afrodescendientes” (UNICEF, 2021, p.12).

A juicio del consultor de UNESCO a cargo de la coordinación de acciones de fortalecimiento de la cultura y lengua en Rapanui, Ariki Tepano “este estado de cuarentena ha permitido también el reencuentro de las familias y la conexión de los mayores con sus hijos y nietos, reactivándose la transmisión oral ancestral” (UNESCO, 2020c, párr. 5).

Desde el contexto peruano indígena, una de las críticas a este proceso de PC apunta a la falta de coordinación entre la autoridades educativas y las respectivas comunidades y organizaciones indígenas para la generación de un currículo pertinente (Sánchez y Sánchez, 2021).

En 2021, segundo año de pandemia, los países se enfrentaron al regreso presencial a las escuelas, donde al desafío pedagógico, se suma el de tipo socioemocional y la deserción escolar. Al respecto, en América Latina y el Caribe, “el 33% de los estudiantes de minorías étnicas hablantes de lenguas minoritarias no regresaron a la escuela, 29%

en el caso de refugiados, inmigrantes y desplazados y un 25% en niñas” (UNESCO y UNICEF 2021, p. 28).

PROCESO DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR O CURRÍCULUM TRANSITORIO EN CHILE

La PC es comprendida, por un lado, como una acción común del trabajo docente y, desde el contexto de pandemia, se concibe como una respuesta a la emergencia, que vuelve inabarcable trabajar los objetivos del currículo de forma remota, por lo tanto hubo que seleccionarlos (Propuestas Educación Mesa Social Covid-19, 2020).

Desde la implementación de la PC en Chile, desde mayo de 2020 a la fecha, y a pesar de lo intenso y breve del periodo, pueden distinguirse cuatro etapas (Tabla 1), que se describen a continuación, con los documentos que el MINEDUC publicó para echar a andar la PC, y que serán aludidos a través del correspondiente código alfanumérico, asignado según su fecha de publicación.

Tabla 1. Corpus de orientaciones Priorización Curricular MINEDUC (2020-2024)

Cód.	Título del documento
Etapas 1: Confinamiento (2020)	
D1	MINEDUC(2020). <i>Fundamentación. Priorización Curricular.</i> https://n9.cl/pj8b4
D2	MINEDUC (2020). <i>Priorización Curricular. COVID-19. Lengua Indígena. 1° a 8° básico.</i> https://n9.cl/9ftrh
Etapas 2: Híbridez (2021)	
D3	MINEDUC (2021). <i>Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular 2021-2022.</i> https://n9.cl/l84wf
Etapas 3: Reencuentro presencial (2022)	
D4	MINEDUC (2022). <i>Orientaciones para el reencuentro educativo. Para sostenedores y comunidades educativas.</i> https://n9.cl/43uu7
D5	MINEDUC (2022). <i>Política de Reintegración Educativa Integral #Seamos Comunidad.</i> https://n9.cl/j7482
D6	MINEDUC (2022). <i>Orientaciones para el cierre del año 2022 y la planificación del año 2023. Documento Central.</i> https://n9.cl/fyexkp
Etapas 4: Reactivación educativa (2023-2025)	
D7	MINEDUC (2023). <i>Plan de Reactivación Educativa 2023.</i> https://n9.cl/swset

- D8** MINEDUC (2023). *Actualización de la Priorización Curricular para la Reactivación Integral de Aprendizajes. Orientaciones Generales.* <https://n9.cl/u3cfs>
- D9** MINEDUC (2023). *Actualización de la priorización curricular para la reactivación de aprendizajes. Educación Básica y Media.* <https://n9.cl/so4oe>
- D10** MINEDUC (2023). *Orientaciones Didácticas. Lenguaje y Comunicación/Lengua y Literatura.* <https://n9.cl/jhnqs>
- D11** MINEDUC (2024). *Plan de Reactivación Educativa 2024.* <https://n9.cl/aayhq7>

Fuente: Elaboración propia

PRIMERA ETAPA (2020): CONFINAMIENTO

Siguiendo a Guerrero y Cárdenas (2021), la pandemia “trajo consigo un quiebre, una suerte de vacío de la prescripción curricular que el Ministerio no pudo resolver hasta mediados de mayo de 2020, cuando el Consejo Nacional de Educación aprobó la propuesta de Priorización Curricular del MINEDUC” (p. 151).

Fue así como desde los principios de seguridad, flexibilidad y equidad, el MINEDUC adoptó la estrategia de la PC o currículum transitorio el lunes 18 de mayo de 2020. Constituyéndose en una medida de carácter optativo para las escuelas, busca mitigar el impacto de la pandemia COVID-19 en el ámbito educativo, definiéndose como “una herramienta de apoyo para las escuelas que permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia por Coronavirus” (D1, p.6)

Esta priorización se realiza en dos niveles. El primero considera objetivos imprescindibles, es decir, aquellos que resultan esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes (D1, p. 13). El segundo, contempla objetivos integradores y significativos, “que permitan a los estudiantes generar aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del conocimiento” (D1, p. 13).

Para el caso indígena, desde la coordinación nacional de la Secretaría de Educación Intercultural Indígena en el MINEDUC se informa la implementación vía online de la priorización curricular de la asignatura Lengua Indígena (D2) para los pueblos aymara, mapuche, quechua, rapanui paralelamente se están elaborando los programas de

estudios de la nueva asignatura de Lengua Indígena que incluye, a los pueblos likan antay, colla, diaguita, kawésqar, y yagán.

En esa primera etapa la implementación de la PC contemplaba 2020 y 2021, y tuvo como propósito recuperar y reforzar aprendizajes fundamentales, para retomar en 2022 el currículum vigente. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Educación anunció la extensión de su vigencia para 2022.

SEGUNDA ETAPA (2021): HIBRIDEZ

El inicio del segundo año escolar en pandemia se pensó desde la voluntariedad de las familias de enviar a sus hijos/as a la escuela, en una lógica de sistema híbrido que privilegió el desarrollo de clases presenciales, pero que mantuvo vigente la educación a distancia. Entre marzo y abril de 2021, la Agencia de Calidad de la Educación aplicó, en 7 mil colegios y 1.8 millones de estudiantes del país, el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), cuyo propósito fue “medir los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de cada establecimiento durante 2020, y para conocer su estado socioemocional tras la suspensión de clases presenciales producto de la pandemia” (MINEDUC, 2021, párr. 1). Tanto en lectura, en matemática y en el ámbito socioemocional, los resultados del DIA fueron alarmantes, un *terremoto educativo* para Chile; en el primer caso no se alcanzó un 60% de los aprendizajes, y en el segundo, no se superó el 47%. (MINEDUC, 2021, párr. 2). En cuanto a lo emocional, se notaron las consecuencias negativas del cierre de las escuelas: el 70% de los niños, niñas y jóvenes manifestaron tener dificultades para expresar sus emociones, y “9 de cada 10 jóvenes de 3° y 4° medio señalaron que el periodo al que no asistieron al colegio los afectó negativamente en su aprendizaje” (MINEDUC, 2021, párr. 3).

Es importante señalar que, si bien los informes de los resultados del DIA son remitidos a cada establecimiento para que, de acuerdo a su contexto, puedan tomar decisiones de mejora, “no entrega información pública que permita hacer un seguimiento de la situación académica y social de los alumnos censalmente” (Izquierdo y Ugarte, 2023, pp. 4-5). No contar con acceso a información desagregada por región de los resultados obtenidos por

grupos que requieren de una atención especial, como los de estudiantes de origen indígena o extranjero, tiende un velo que los invisibiliza y pone una barrera a los/as investigadores/as en educación para desarrollar propuestas en beneficio de la inclusión (Aguayo et al., 2024)

Asimismo, el MINEDUC en sus Orientaciones para la implementación de la Priorización Curricular 2021-2022 (D3) reconoció el rol protagónico que adquieren los establecimientos educativos para “construir un plan adecuado a su realidad, que atienda la creciente diversidad educativa para reducir las brechas de aprendizaje” (D3, p.2); donde la PC no es un nuevo currículum, sino que es “una estrategia para minimizar los efectos adversos de la pandemia, y tiene vigencia hasta finales de año 2022” (p.2). Lo anterior debió desarrollarse en un contexto de contención emocional, el documento entregó una serie de estrategias de implementación (véase D3, pp. 3-7).

En esta segunda etapa el MINEDUC entregó sugerencias para organizar el Plan de Estudios, considerando los niveles de avance del aprendizaje de los objetivos priorizados de la etapa precedente, según el diagnóstico de los aprendizajes esenciales de los estudiantes en el año 2021.

TERCERA ETAPA (2022): REENCUENTRO PRESENCIAL

En marzo de 2022, recién asumido el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el MINEDUC hizo énfasis en el “reencuentro educativo”, debido al regreso a clases presenciales obligatorias; declarando: “mantendremos la priorización curricular durante 2022 y la aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes [DIA], herramienta que permitirá a los y las docentes contar con información relevante para acompañar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes” (D4, p. 7). Por lo tanto, la nueva administración “no hizo cambios sustantivos en la programación preestablecida para el retorno presencial por el ministro saliente (Ortiz y Duarte, 2022, p. 2).

No obstante, el inicio del año escolar presencial, luego de dos años de confinamiento y de hibridez, estuvo marcado por la explosión de casos de violencia en las escuelas chilenas. Frente a esto, MINEDUC estableció como una de las medidas otorgar flexibilidad en la jornada escolar completa hasta el término del primer semestre.

Según Ortiz y Duarte (2022), la priorización curricular, cuyo foco para 2022 sería la recuperación de los aprendizajes, quedó supeditada al énfasis que cobra la convivencia escolar, produciéndose “un giro en la escuela desde lo pedagógico a lo socioemocional” (p.9). Otro ejemplo de flexibilización que los autores anotan es la solicitud del MINEDUC de suspender la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE)². En mayo de 2022, el gobierno presentó la *Política de Reactivación Educativa Integral #Seamos Comunidad* (D5). Uno de sus ejes es el fortalecimiento y la activación de aprendizajes, donde se destaca a la priorización curricular como una importante herramienta.

En coherencia con esto, el 15 de noviembre de 2022, el MINEDUC publicó *Orientaciones para el cierre del año 2022 y la planificación del año 2023. Documento Central* (D6). Se anuncia que en 2023 la PC será ajustada para “proyectar la reactivación educativa integral, y los marcos normativos sobre evaluación formativa y diversificación de la enseñanza” (D6,p. 6). Al mismo tiempo, se anunció que la PC enfatizaría “la reactivación de aprendizajes basales (o habilitantes), junto con la promoción de la educación integral y transformadora” (D6,p. 6). Este ajuste se basa en las conclusiones de un proceso de diagnóstico y acopio de la Implementación de la PC, donde si bien “el ejercicio de priorización curricular es valorado por el sistema educativo, es necesario hacer algunos ajustes para responder al desafío de la reactivación de aprendizajes” (D6, p. 7).

De acuerdo con el Banco Mundial (en Huepe *et al.*, 2022), la PC se comprende como una de las medidas correctoras para la recuperación de los aprendizajes, en cuanto se recomienda “la simplificación del plan de estudios, para priorizar contenidos que se consideren fundamentales” (p. 77). Al mismo tiempo, la institución alerta a los países que, en la etapa de reapertura y recuperación educativa, deben implementar acciones específicas para grupos en riesgo de desertar de la escuela, tales como las personas pertenecientes a grupos indígenas y migrantes (Banco Mundial, citado en Huepe *et al.*, 2022).

² SIMCE es una evaluación censal que informa sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del currículo chileno.

Cabe señalar que el ministro de Educación de la época, Marco Antonio Ávila (citado en El Mostrador, 2022) propuso “mantener un currículum priorizado en los próximos tres años, hasta que hagamos el cambio curricular correspondiente” (párr. 8), y anunció la realización, en 2023, de un Congreso Pedagógico para definir un nuevo currículum escolar.

CUARTA ETAPA (2023- 2025): REACTIVACIÓN

En enero del 2023, y con actualizaciones en julio de 2023, se dio a conocer el *Plan de Reactivación Educativa 2023* (D7). Con metas al año 2025, el documento señala como objetivo el impulsar “una respuesta integral y estratégica para la recuperación del sistema educativo tras los efectos del cierre prolongado de los establecimientos debido a la pandemia por COVID-19” (D7, p. 3). Esta integralidad se expresa en los tres ejes que la fundamentan: 1) Convivencia y Salud Mental, 2) Fortalecimiento de Aprendizajes, y 3) Asistencia y Revinculación. Dentro del Eje 2 de de dicho plan las acciones se focalizan principalmente en lectura, escritura y matemática. Muestra de ello es la aplicación de un diagnóstico complementario para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de educación primaria, “que requieren apoyo adicional, identificados a partir de los resultados del DIA-Lectura” (D7, p. 16). De acuerdo a los resultados del diagnóstico complementario, los docentes podrían trabajar de forma focalizada con los recursos contenidos en el Maletín Virtual para la Reactivación de la Lectura.

El plan contempla lo estipulado por el MINEDUC en cuanto “promueve una gestión curricular flexible y contextualizada, que favorece la integración de aprendizajes, a partir de la evidencia evaluativa disponible en cada comunidad educativa” (D7,p.5). Tal actualización permanecerá vigente hasta 2025, con el propósito de contribuir “a la estabilidad de los procesos de gestión curricular y a favorecer el desarrollo y consolidación en las comunidades educativas de prácticas de gestión más flexibles y contextualizadas del currículum” (D7, p. 7).

Y, en marzo de 2023, en el contexto de la Política *#Seamos Comunidad*, se publicó el documento *Actualización de la Priorización Curricular para la Reactivación Integral de los Aprendizajes. Orientaciones Generales* (D8), que se fundamenta en los principios de Bienestar, Convivencia y Salud Mental; Contextualización; Profesionalidad docente e Integración de aprendizajes (D8, pp.3-4).

Desde la evidencia emanada de los estudios de seguimiento y los diálogos respecto del proceso de la PC, desarrollados por el MINEDUC levantaron hallazgos que revelaron una valoración positiva de dicho proceso, en términos que permitió la flexibilidad, integración y contextualización curricular, lo cual otorgó pertinencia al aprendizaje, no dejando de lado los aspectos formativos y emocionales. Para los equipos este proceso implicó la toma de decisiones curriculares contextualizadas.

En razón de estos hallazgos el MINEDUC respaldó la decisión de mantener la PC con el objetivo de “dar estabilidad a las definiciones curriculares presentes en el sistema durante los últimos tres años, lo que favorece que los equipos pedagógicos y directivos puedan focalizar su atención a responder progresivamente a los desafíos del contexto actual (D8, p.2). Por otro lado, se realizan ajustes a la PC con el propósito de que aborden “las necesidades detectadas en el diagnóstico, fortalecer la flexibilidad, la autonomía y la contextualización, atender a las trayectorias de aprendizaje al interior de las asignaturas y entre ciclos, y promover una gestión del currículum basada en la integración de aprendizajes” (D8, pp. 2-3).

Desde un enfoque de gestión curricular flexible y contextualizado, el MINEDUC propone tres categorías de objetivos de aprendizaje: Aprendizajes basales (Objetivos de Aprendizaje (OA) fundamentales para el aprendizaje; Aprendizajes complementarios (OA que fortalecen la profundización de los aprendizajes y la integración curricular) y *Aprendizajes transversales* (integración explícita en el currículum de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) relacionados con los ámbitos de convivencia, bienestar y salud mental)

En cuanto a la evaluación, la actualización de la PC 2023 subrayó la centralidad de la evaluación formativa, siendo “esencial para analizar y ajustar la planificación de aprendizajes, utilizando la información que la evaluación provee para la toma de

decisiones curriculares y pedagógicas” (D8, p. 9). Además, que durante 2023 se volvió a aplicar el DIA, cuyas pruebas estuvieron ajustadas a la nueva PC.

En abril de 2024 se presentó el *Plan de reactivación educativa 2024* (MINEDUC, 2024) reconoce como uno de los avances en sus dos años de implementación, la consolidación de la priorización curricular (p.5), siendo relevante su apropiación por parte del profesorado.

Para el 2024, la reactivación se plantea como objetivo “continuar impulsando una respuesta integral y estratégica para la recuperación y mejora del sistema educativo” (D11, p.6), para ello, busca fortalecer el trabajo realizado organizándolo en tres ejes: 1) Convivencia y salud mental, (2) Fortalecimiento de aprendizajes y (3) Asistencia y revinculación. En el caso de los aprendizajes, ya no solo se busca priorizarlos, sino que acelerarlos y superar las brechas educativas. Por lo tanto, en el momento actual no solo el foco está puesto en lo inmediato, el término de la actual administración de gobierno, sino que también se incluye una mirada a largo plazo, al año 2034, en concordancia con los planteamientos de organismos internacionales, fijando indicadores de logro para las metas señaladas, y las correspondientes estrategias y acciones para alcanzarlas.

En esta periodización del proceso de PC en Chile, las orientaciones ministeriales específicas para el trabajo en comunidades educativas con presencia de estudiantes indígenas y migrantes ocupen un lugar secundario o están ausentes. El caso migrante recién es mencionado en el *Plan de reactivación educativa 2024* como un desafío propio del aumento de la diversidad en las aulas chilenas. Se consignan líneas de trabajo conducentes a orientar una gestión pedagógica escolar que reconozca diversidad, a abordar necesidades específicas de aprendizaje cerrando brechas en grupos específicos a través de indicadores específicos. También es destacable observar una comprensión de la priorización curricular en el plano más específico, a través de la línea que apunta a identificar el nivel de aprendizaje real de las y los estudiantes, para ellos se requiere habilitar el un curriculum progresivo y priorizado “Para desarrollar procesos de aprendizaje que reconozcan diferentes niveles de aprendizaje dentro del aula es necesario un currículum, planes y programas de estudio que permitan trabajar con un grupo de estudiantes heterogéneo” (D11, p.31).

REACCIONES FRENTE A LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR EN CHILE

La concepción de PC por parte del MINEDUC es contraria a la expresada por Propuestas Educación Mesa Social Covid-19 (2020), que la comprende como “la adjudicación de mayor prioridad a algunas habilidades y contenidos por sobre otros” (pp. 11-12). Asimismo, la PC implementada por el MINEDUC ha sido interpretada como un empeño obsesivo por la cobertura curricular, por lo que no sería más que una “poda curricular”, cuya lógica se sintetiza en que “para que se pudiera desarrollar la cobertura curricular, se jibariza la prescripción del currículum” (Guerrero y Cárdenas, 2021, p. 147). Sin embargo, a juicio de Caro *et al.* (2023), “si bien no resuelve el problema del enfoque curricular, al menos permitió reducir la saturación curricular, abriendo espacios para abordar con mayor libertad y más amplitud el proceso educativo” (p. 6).

Otra de las críticas a la PC ha sido que el MINEDUC “solo describe el proceso, mas no los insumos que fundamentan la priorización de cada Objetivo de Aprendizaje (OA) y eje curricular” (Venegas, 2021, p. 93).

Por su parte, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile (2020) publicó *Orientaciones para el Trabajo Pedagógico en Tiempos de Pandemia*. Plantea su discrepancia con el MINEDUC en el *Plan de Recuperación de Clases (2020-2021)*, estimando que “refuerza la lógica prescriptiva por sobre la consideración del contexto, remitiendo (una vez más) el rol docente al ‘recorte y la jerarquización’ del currículum” (p. 7). Esta agrupación gremial propuso una perspectiva diferente, a saber, la *nuclearización del currículum*, que definen como “la resignificación cualitativa de dicho referente y a impulsar procesos de síntesis y contextualización de los aprendizajes” (p.7).

Dicho colegio da cuenta de algunos criterios a tener presente para desarrollar la nuclearización, a saber: por articulación o integración de asignaturas, por categorización de saberes, y por reelaboración e integración de OA. El enfoque de la nuclearización curricular enfatiza la consideración de los contextos socioculturales y el despliegue de estrategias pedagógicas contextualizadas, globalizadoras y críticas, tales como: problemas socialmente relevantes, contenidos controversiales y contenidos emergentes.

Caro (citado en Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2020) afirma que “este es el minuto para producir integración entre las asignaturas, categorizar saberes y establecer un criterio de reelaboración por integración de Objetivos de Aprendizaje” (párr. 3); que a través de la nuclearización se puede “comprender problemas socialmente relevantes y contenidos controversiales y emergentes” (párr. 4).

Bellei *et al.* (2022) develaron la dificultad de desarrollar un aprendizaje integral en pandemia, donde “las artes y la educación física han sido, en general, las asignaturas más descuidadas, manteniéndose principalmente para los alumnos de escuelas privadas no subvencionadas” (p. 90). En dicha investigación se deriva la existencia de una priorización estándar -considera Lenguaje y Matemática-, y “otra un poco más sofisticada” (p. 90) -agregan Ciencias Sociales y Naturales.

La crítica de Eyzaguirre *et al.* (2020) reside en que la PC, tal guía para los docentes, se encuentra desalineada con los textos escolares. No obstante, valoran “la incorporación de la priorización de los contenidos curriculares en la plataforma ‘Aprendo en línea’, tanto para docentes como para estudiantes” (p. 160). Renglón seguido, sugieren que “es fundamental continuar con este esfuerzo e incorporar o adoptar las actividades para que sean apropiadas para la enseñanza a distancia” (p. 160).

LA PANDEMIA COMO UNA OPORTUNIDAD DE MIRAR CRÍTICAMENTE EL CURRÍCULUM

Al inicio de la pandemia, la PC apuntaba a enfocarse en el desarrollo de competencias y en los resultados de aprendizaje (Reimers, 2021). Luego se instaló el concepto de *remediación o recuperación del aprendizaje* que, siendo el enfoque predominante de la mayoría de los sistemas educativos en los países de la OCDE, la evidencia investigativa lo muestra ineficaz (Reimers, 2021). Desde organismos internacionales, como UNESCO (2020a), emergieron lecturas de la pandemia como oportunidad, “para reexaminar el currículo, los procesos de evaluación de la enseñanza y del aprendizaje y el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes, en vista de fortalecer sus habilidades de

aprendizaje y mantener su motivación” (p. 1). Frente a esto, Anderson (en Reimers, 2021) propone re-priorizar el plan de estudios, basarlo en el desarrollo de competencias y en la educación integral del niño, desde “los modelos de educación acelerada, que implican priorizar el plan de estudios centrándose en lo básico y en la reducción de la cantidad de tiempo dedicado a revisión” (p. 24).

En Chile, la crítica de la sobrecarga curricular resulta actualizada en tiempos de pandemia. La PC reactiva el debate especializado, más aún si en el país se plantea como una propuesta; por lo tanto, “no significó una reposición del currículum oficial en todo el sistema escolar debido a su carácter de propuesta, a la indefinición acerca del tema de las calificaciones y a la imposibilidad de supervisión” (Guerrero y Cárdenas, 2021, p. 151). Es decir, la crisis pandémica fue asumida por algunas comunidades escolares como una posibilidad de “construir un currículum distinto a partir de la reflexión colectiva del sentido que tiene educar en estos tiempos” (Guerrero y Cárdenas, 2021, p. 157). En palabras de Caro *et al.* (2023), la pandemia hizo colapsar un modelo pedagógico-curricular “que no ofrece conexión con la vida de las personas, en todas sus complejidades y problemáticas, que se sitúa desde una noción de aprendizaje irrelevante, centrado en la adquisición de contenidos y habilidades académicas alejadas de los contextos” (p. 5).

La actual etapa PC constituye una apertura desde la institucionalidad para mirar críticamente el currículum y su didáctica, desde sus principios de contextualización, profesionalidad docente e integración de aprendizajes. Por ejemplo, en el documento *Orientaciones Didácticas. Lenguaje y Comunicación/Lengua y Literatura* (D10) la PC vignete ofrece una oportunidad de resignificación del currículum prescrito “a partir de las necesidades diagnosticadas en cada comunidad educativa (D10,p. 6). Esto a través de la Integración de Aprendizajes, concebida como una “estrategia pedagógica que orienta la articulación de habilidades, conocimientos y actitudes del currículum vigente con los saberes contextuales de las comunidades educativas” (D10,p. 6).

El ejemplo anterior constituye una posibilidad para la implementación de un enfoque educativo intercultural en la escuela chilena, en un sentido amplio, y no restringido solo a las comunidades educativas con presencia de alumnado indígena o migrante.

Esta posibilidad resulta respaldada con los aprendizajes transversales que propone la *Actualización de la priorización curricular para la reactivación de aprendizajes. Educación Básica y Media* (D9). Para Lenguaje y Comunicación de 1° a 6° año básico, se prioriza el “reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad” (D9,p.7).

También los Aprendizajes Transversales para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1° a 6° Básico van en esa línea: “reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad” (D9,p. 87).

En suma, se podría afirmar que en Chile se está viviendo un tiempo favorable para el desarrollo de un currículum inclusivo y pertinente, donde el rol docente también se reactiva, en su condición de intelectual, con capacidad de decisión y en diálogo con sus comunidades educativas.

Ejemplos de lo anterior, desde la academia y la escuela, es el trabajo realizado por Caro *et al.* (2023), que incluye casos coelaborados con docentes del sistema escolar de diferentes contextos y con estudiantes de pedagogía. De acuerdo a los autores, la nuclearización implica “distintas posibilidades de articulación de los saberes y, en la etapa de transición curricular, debieran entregar herramientas para el uso flexible del currículum actual” (Caro *et al.*, 2023, p. 12).

Y a nivel gubernamental, tal como lo anunciara en 2022 el ministerio de educación de la época, se echa a andar en agosto del 2023 el Congreso Pedagógico y Curricular, conforme lo mandata la Ley General de Educación de periódicamente actualizar el currículum, para así responder a los desafíos que demanda la sociedad. Una de las actividades central del proceso de actualización curricular (2023-2026), que comprende desde el primer año de educación básica al segundo de educación secundaria. Se desarrolló en una modalidad participativa en las comunidades educativas y vía online para actores de la sociedad civil, logrando una masiva participación.

La sistematización de los resultados derivó en un informe (MINEDUC/UNESCO, 2024) con aspectos claves recogidos entorno al qué, cómo, cuánto y dónde aprender e incluye una serie de recomendaciones tanto para la actualización curricular, la política educativa general y a otros ámbitos de ella, que en suma, abogan por la pertinencia, flexibilidad y significatividad del currículum desde una Pedagogía para la vida. Las recomendaciones para el primer caso, bajo la valoración de la priorización curricular, proponen la revisión de la extensión del currículum y que se focalice en aprendizajes centrales, lo cual “favorece en general la legitimidad del currículum, al observarse como abordable, y también promueve el desarrollo curricular local” (p.56).

Este documento junto a evidencia generada en mesas técnicas y análisis de la comparativa internacional son insumos para la Propuesta preliminar de Actualización Curricular que elabora la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC, y que será sometida a consulta pública en las comunidades educativas y la ciudadanía en general entre junio y julio del 2024.

Posterior a esto, el MINEDUC realizará ajustes para luego enviar la propuesta a evaluación del Consejo Nacional de Educación (CNED) para su aprobación. Se espera que las bases curriculares actualizadas comiencen a implementarse a partir de año 2026.

CONCLUSIONES

Esta reflexión tuvo por objetivo describir el proceso de priorización que experimenta el currículum escolar chileno producto de la pandemia desde 2020 a la fecha, ponderando sus alcances en cuanto el abordaje de las diversidades culturales, las reacciones provocadas y las posibilidades para mirar críticamente el currículum. Al respecto, el ejercicio de análisis permitió distinguir cuatro etapas en la PC: (1) Confinamiento, 2) Híbrido, 3) Reencuentro presencial y 4) Reactivación educativa); por lo tanto se ofrecen dos conclusiones generales, que intentan contener esta periodización. La PC se inició como una implementación derivada de las recomendaciones internacionales, donde el rol del profesorado quedó menguado a mero implementador, y que remitió los contextos particulares diversos a un segundo plano, subsumido en el contexto global de la

emergencia sanitaria. Muestra de lo anterior es que salvo la PC de la asignatura de Lengua Indígena del año 2020 (Etapa de Confinamiento), recién en 2024 (Etapa 4) se alude a los estudiantes migrantes como uno de los grupos con necesidades específicas de aprendizaje. Por lo tanto, una primera conclusión general, apunta a que el alcance de la PC en el abordaje educativo de las diversidades culturales ha sido predominante parcial y discontinua en el currículum priorizado.

No obstante, esta primera conclusión resulta matizada desde la etapa 3 (2022) hasta la Etapa 4 (2023-2025), donde es posible observar un enfoque que otorga relevancia a los actores y a sus contextos, a través del establecimiento de los principios de contextualización y de profesionalidad docente que orientan la Reactivación Educativa. En cierta medida en estas últimas dos etapas el MINEDUC a través de la incorporación del aspecto socioemocional se estaría haciendo cargo de las críticas que recibió la PC en su etapa inicial, que apuntaban a ser solo “una poda” de objetivos de aprendizaje y que respondía solo a una preocupación por la cobertura curricular (Guerrero y Cárdenas, 2021) en una situación de emergencia, dejando de lado aspectos formativos

En Chile la Ley General de Educación mandata la revisión del currículum escolar cada cierto tiempo, el proceso de PC con su respectiva actualización y apropiación, ilumina el camino de la actualización curricular; proceso que cobra mayor sentido a partir de la experiencia de la pandemia, donde quedó en evidencia la brecha entre el currículum prescrito y el aprendido, debido a la densidad del currículum escolar chileno y falta de pertinencia frente a los escenarios diversos geográfica y culturalmente.

Y si bien en este análisis de la PC se reconoce la ausencia de directrices concretas para la atención de estudiantes de orígenes indígena y extranjero, los alcances de la PC en su actual fase de reactivación, al promover una gestión curricular flexible, contextualizada y la integración de aprendizajes, y encadenado al proceso de actualización curricular, que sostiene la premisa de “la urgencia por cómo mejorar y fortalecer los aprendizajes de las y los estudiantes, en un ambiente educativo cada vez más diverso” (MINEDUC, 2024, p.1) es posible arribar a una segunda conclusión que reconoce en la PC el haber permitido mirar críticamente el currículum, lo cual constituye una posibilidad para el

desarrollo de un currículum culturalmente pertinente para las diversidades presentes en el aula escolar chilena, desde un enfoque educativo intercultural en un sentido amplio. Por último, estimamos que estas conclusiones hacen patente la necesidad de profundizar en el fortalecimiento de las competencias en el profesorado para la toma de decisiones frente al currículum, ya no como un mero implementador, sino un como un intérprete y creador, capaz de contextualizarlo de acuerdo a los contextos educativos cambiantes y diversos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguayo-Fernández, F. ., Díaz-Vargas , C. ., Moraga-Henríquez , P. ., y Mora-Olate, M. L. (2024). Política y orientaciones educativas para escolares migrantes en Chile a partir de la pandemia (2020-2023). *EduSol*, 24 (87), 94–108. <https://n9.cl/x63rb>
- Bellei, C.; Contreras, M.; Ponce, T.; Yáñez, I.; Díaz, R. y Vielma, C. (2022). The Fragility of the School-in Pandemics in Chile. En F. Reimers (Ed.), *Primary and Secondary Education during Covid-19. Disruptions to Educational Opportunity During a Pandemic*, 79–103. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4_3
- Bertello, N. P. y Paredes, S. (2021). Currículum y pandemia. Reflexiones sobre la priorización y selección de contenidos. *Kairos: Revista de Temas Sociales*, 1(48), 27–41. <https://n9.cl/3k6b4m>
- Campos, L.; Mege, P.; de la Maza, F.; Caniguan, N.; Molina, R. y Espinoza, C. (2020, junio). Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los pueblos indígenas y afrodescendientes en Chile. Segundo Informe Parcial. En Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (Ed. de la Serie), *Serie Policy Papers: Número 10*. <https://n9.cl/vd99r>
- Caro, M.; Cárcamo, E.; Castro, G. y Quezada, C. (2023). *Cuadernillo N°1. Fundamentos, orientaciones y ejemplos de nuclearización curricular*. Centro de Experimentación

- Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Primera Edición. Santiago de Chile, Chile: CENEPU-UMCE. <https://n9.cl/3t843>
- Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. (2020). *Orientaciones para el Trabajo Pedagógico en Tiempos de Pandemia. A partir del Plan Educativo de Emergencia para enfrentar la Crisis Sanitaria del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile*. <https://n9.cl/nkg03>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020, agosto). *La educación en tiempos de pandemia de COVID-19*. <https://n9.cl/oc77>
- El Mostrador (2022, 16 de agosto). *Ministro de Educación anuncia revisión al currículum escolar. 'Es urgente renovar los enfoques'*. <https://n9.cl/2pflnu>
- Eyzaguirre, S.; Le Foulon, C. y Salvatierra, V. (2020). Educación en tiempos de pandemia: antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile. *Estudios Públicos*, (159): 111–180. <https://doi.org/10.38178/07183089/1430200722>
- Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. (2020, 20 de mayo). *¿Nuclearización o priorización? "Un rol docente capaz de interpretar y de producir currículum junto a su comunidad"*. <https://n9.cl/za2dx>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2021). *Educación Intercultural Bilingüe en América Latina y el Caribe. Avances y retrocesos en el marco de la pandemia de la COVID-19*. <https://n9.cl/40jsh>
- Guerrero, S. y Cárdenas, C. (2021). El quiebre en la autopista educativa: ¿un currículum para seguir sin parar o para cambiar de rumbo? *Revista Enfoques Educativos*, 18, 144–165. <https://doi.org/10.5354/2735-7279.2021.65053>
- Huepe, M.; Palma, A. y Trucco, D. (2022, octubre). Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. En Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Ed. de la Serie), *Social Policy Series*, N° 243. LC/TS.2022/149. <https://n9.cl/g1ims>
- Izquierdo, S. y Ugarte, G. (2023). Crisis educacional escolar pospandemia. *Puntos de Referencia*, 641, 1–39. <https://n9.cl/n8hqj>
- Ministerio de Educación [MINEDUC].(2021, 26 de mayo). Estudiantes de enseñanza media no alcanzaron el 60% de los aprendizajes necesarios en 2020. <https://n9.cl/9ftrh>

- Ministerio de Educación [MINEDUC].(2024). *Actualización Curricular. Preparándonos para la Consulta pública 2024*. <https://n9.cl/g08so>
- Ministerio de Educación [MINEDUC] y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].(2024). *Informe Ejecutivo de Resultados del Congreso Pedagógico y Curricular*. <https://n9.cl/qw2ghxCurricures>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].(2020a, abril). Crisis y currículo durante el COVID-19: Mantención de los resultados de calidad en el contexto del aprendizaje remoto. En Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Ed. de la Serie), *Respuesta del ámbito educativo de la UNESCO al COVID-19. Notas temáticas del Sector de Educación: N°4.2*. Doc. ED/2020/IN4.2. <https://n9.cl/j89t9>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].(2020b). *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020. América Latina y El Caribe. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción*. <https://n9.cl/whcum>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [UNESCO].(2020c, 9 de agosto). *La educación intercultural y su afectación por la COVID-19: Voces desde Chile*. <https://es.unesco.org/news/educacion-intercultural-covid-19-chile>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura[UNESCO] y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF].(2022). *Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19*. <https://n9.cl/bzmv4>
- Ortiz, E. y Duarte, C. (2022). La escuela pospandemia: un mundo en transición. *Políticas Públicas*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.35588/pp.v15i1.5552>
- Propuestas Educación Mesa Social Covid-19 (2020). *Didácticas para la proximidad: aprendiendo en tiempos de crisis*. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. <https://n9.cl/1dplj>
- Reimers, F. (2021). Educación y COVID-19: Recuperarse de la pandemia y reconstruir mejor. En Oficina Internacional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Ed. de la Serie), *Prácticas Educativas: N° 34*. <https://n9.cl/37ck6>

Reimers, F. y Schleicher, A. (2020). *Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia del 2020 del COVID-19* (Informe de la Colección “Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19)”. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. <https://doi.org/10.1787/69362c2a-es>

Sánchez, M y Sánchez, K. (2021, abril). *Documento de Trabajo. El Derecho de los Pueblos Indígenas a una Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en tiempos de COVID-19*. Biblioteca de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. <https://n9.cl/gjqym>

Venegas, C. (2021). Priorización curricular en pandemia: oportunidad de un nuevo currículum escolar en Chile. *Foro Educativo*, (37),691–00. <https://doi.org/10.29344/07180772.37.2855>

DECLARACIÓN DE AUTORÍAS Y CONTRIBUCIONES:

1. En caso de artículos escritos en colaboración o coautoría –**todas las personas** han colaborado intelectualmente al proceso que culmina en la postulación de este artículo y declaran la siguiente distribución de sus contribuciones:
 - a. No llene la Tabla 1 si postula individualmente.
 - b. La Tabla 1 toma como referencia las contribuciones de autoría tipificadas en la *Taxonomía CRediT*, con las siguientes definiciones:

Escritura:

Visualización: Presentación del trabajo final y de datos en varios formatos

Revisión y Edición: Revisión crítica y comentada del borrador del trabajo final o informe.

Primer Borrador: Creación y presentación del texto de la versión final del trabajo.

Gestión:

Validación: La reproducibilidad de los métodos, resultados y otros productos.

Supervisión: Comprobar la planificación y ejecución de la investigación o del trabajo que lleva a la escritura del artículo.

Administración: Responsabilidad de planificar, coordinar y ejecutar la investigación o el proceso que lleva a la escritura del artículo.

Recursos y Tecnología:

Fondos: Obtener el financiamiento que lleva a la publicación de los resultados

Recursos y Materiales: Proveer los materiales, participantes, muestras, equipo, instrumentos, etc. necesarios para desarrollar la investigación o el proceso que lleva a la escritura del artículo.

Software: Diseñar, programar o codificar software; probar algoritmos; revisar código, etc.

Investigación:

Análisis: Estudiar o sintetizar datos con técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas.

Conducción: Dirigir la investigación, ejecutar experimentos y recolectar la información.

Curación: Dar mantenimiento y hacer limpieza de los datos que serán analizados.

Metodología: Diseñar y desarrollar los métodos y modelos de la investigación o el proceso que lleva a la escritura del artículo.

Conceptualización: Idear, formular y seguir la evolución de los objetivos.

- c. Para el estándar de *Revista Electrónica Educare*, un autor o autora debe haber contribuido en, **no menos, de 3 de las 4 categorías de contribución** (escritura, gestión, recursos y tecnología o investigación).
- d. Las coautorías de 5 personas en adelante NECESARIAMENTE deben asignar porcentajes de contribución diferentes.
- e. Verifique que los porcentajes declarados **sumen 100%**.
- f. En el futuro, si el artículo es aceptado, esta información será incluida en la ficha técnica del artículo y será publicada como información complementaria del texto.

Tabla 1. Declaración de autorías y contribuciones

NOMBRE DE CADA PERSONA AUTORA (coloque en el orden en que aparecerán los créditos en el artículo)	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN (verifique que la distribución sume 100% entre todas las autorías)	Roles de contribución CRediT ¹														
		Identifique los roles en los que ha contribuido cada persona autora. Márquelos con X. Considere que debe seleccionar roles en, al menos, 3 categorías diferentes.														
		Categorías														
		Escritura			Gestión			Recursos y Tecnología			Investigación				Otro (indique brevemente)	
VISUALIZACIÓN	REVISIÓN-EDICIÓN	PRIMER AUTOR	VALIDACIÓN	SUPERVISIÓN	ADMINISTRACIÓN	FONDOS	RECURSOS (MATERIAL)	SOFTWARE	CONCEPTUALIZACIÓN	METODOLOGÍA	CONDUCCIÓN	CURACIÓN	ANÁLISIS			
Pamela Yanina Zapata-Sepúlveda	50 %	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
María Loreto Mora-Olate	25 %	X	X	X			X				X	X		X	X	
Pablo Marcos Espinoza-Concha	25 %	X	X	X			X				X	X		X	X	

¹ Consortia Advancing Standards in Research Administration Information (CASRAI). (15 de octubre de 2018.) CRediT. Recuperado de <https://casrai.org/credit/>

2. Las personas autoras del artículo liberan a la Revista Electrónica Educare de cualquier responsabilidad sobre la distribución de contribuciones asignadas en la Tabla 1.
3. En caso de artículos elaborados en coautoría todas las personas autoras han leído y aprobado

el manuscrito postulado y designan a:

Coloque el nombre de la persona designada.

Pamela Zapata-Sepúlveda

como encargado(a) de recibir correspondencia y con autoridad suficiente para representar a las demás personas en caso necesario.

4. Acepta(n) que, con su colaboración, el artículo presentado sea ajustado por el equipo de edición de la Revista, de acuerdo con las normas para personas autoras (previamente establecidas y publicadas en el sitio web oficial de la Revista; en cuanto a procedimientos, formato, redacción, corrección, edición, traducción, publicación, duración del proceso editorial y otros requerimientos solicitados en dichas normas.

Declaración de conflictos de interés

El equipo de investigadores no presenta conflictos de interés.